

**ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УЛУЧШЕНИЯ ПОЗИЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ И ИНДЕКСАХ****Халилова Шахноза Тургуновна**

Доктор педагогических наук, профессор Университет “Ориентал”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10137984>

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются основные принципы повышения эффективности стратегии улучшения позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах, а так же проводимые в нашей стране меры по улучшению позиций согласно мировым стандартам. Даны рекомендации по улучшению качества работы в данной сфере.*

***Ключевые слова:** стратегии, международные рейтинги и индексы, индекс человеческого развития, политико-правовое развитие, приоритетные рейтинги.*

***Abstract.** This article discusses the basic principles of increasing the effectiveness of the strategy for improving Uzbekistan's position in international rankings and indices, as well as the measures taken in our country to improve positions according to international standards. Recommendations are given to improve the quality of work in this area.*

***Keywords:** strategies, international ratings and indices, human development index, political and legal development, priority ratings.*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O'zbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash strategiyasi samaradorligini oshirishning asosiy tamoyillari, shuningdek, mamlakatimizda xalqaro standartlar bo'yicha pozitsiyalarni yaxshilash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar muhokama qilinadi. Bu boradagi ishlar sifatini oshirish yuzasidan tavsiyalar berildi.*

***Kalit so'zlar:** strategiyalar, xalqaro reyting va indekslar, inson taraqqiyoti indeksi, siyosiy-huquqiy rivojlanish, ustuvor reytinglar.*

Реформы, направленные на гарантирование защиты прав человека, повышение уровня жизни населения, обеспечение свободы экономической деятельности, совершенствование материальных и процессуальных норм в судебно-правовой сфере приводят к повышению показателей Узбекистана в международных рейтингах и индексах.

Правительство Республики Узбекистан уделяет особое внимание формированию положительного имиджа страны. В июне 2020 года вступил в силу Указ Президента Республики Узбекистан от 2 июня 2020 года № УП-6003 «Об улучшении позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах, а также внедрении нового механизма системной работы с ними в государственных органах и организациях». Согласно данному Указу, при Министерстве финансов и Министерстве юстиции Республики Узбекистан были созданы специализированные рабочие группы по продвижению позиции страны в международных рейтингах - 14 социально-экономических и пять политико-правовых.

В частности,

Социально-экономическая сфера (Министерство финансов):

1. Суверенные кредитные рейтинги (Sovereign credit ratings).
2. Индекс ведения бизнеса (Doing Business Index).
3. Индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index).
4. Индекс экономической свободы (Economic Freedom Index).

5. Классификация страновых рисков (OECD Country Risk Classification).
6. Индекс эффективности логистики (Logistics Performance Index).
7. Индекс открытости бюджета (Open Budget Index).
8. Индекс развития электронного правительства (E-government Development Index).
9. Индекс человеческого развития (Human Development Index).
10. Цели устойчивого развития (Sustainable Development Goals).
11. Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index).
12. Индекс статистического потенциала (Statistical Capacity Indicator).
13. Индекс промышленной конкурентоспособности (Competitive Industrial Performance Index).
14. Индекс регуляторного ограничения прямых иностранных инвестиций (FDI Regulatory Restrictiveness Index).

Политико-правовая сфера (Министерство юстиции):

15. Индикаторы качества управления (Worldwide Governance Indicators):
 - Политическая стабильность и отсутствие насилия / терроризма (Political Stability and Absence of violence / terrorism).
 - Эффективность правительства (Government Effectiveness).
 - Качество регулирования (Regulatory Quality).
 - Учет мнения населения и подотчетность (Voice and Accountability).
 - Верховенство права (Rule of Law).
 - Контроль коррупции (Control of Corruption).
16. Индекс свободы прессы (Press Freedom Index).
17. Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index).
18. Индекс верховенства права (Rule of Law Index, World Justice Project).
19. Индекс демократии стран мира (Democracy Index).

В соответствии с указом создан Республиканский совет по работе с международными рейтингами и индексами, определены его основные задачи.

Позиции Узбекистана в международных индексах имеют положительную динамику. Одной из наиболее показательных является положительная динамика по уровню Индекса человеческого развития - ИЧР.

Рост данного индекса свидетельствует о постепенном улучшении качества жизни граждан страны, в частности, об увеличении ожидаемой продолжительности жизни, уровня образования и общего благосостояния граждан.

В частности, за последние четыре года в «Индексе экономической свободы» Фонда наследия наша страна поднялась на 52 позиции, «Индексе эффективности логистики» — на 19 позиций, «Индексе ведения бизнеса» Всемирного банка — на 18 позиций.

В рейтинге «Классификация страновых рисков» Организации экономического сотрудничества и развития Узбекистан поднялся из 6 группы в 5 группу странового риска

Среди показателей, характеризующих политико-правовое развитие Узбекистана, особое место занимают индикаторы The Worldwide Governance Indicators, рассчитываемые Мировым банком и включающие показатели подотчетности и ответственности власти, политической стабильности, эффективности государственного управления, качества государственного управления, верховенства закона, а также контроля коррупции.

Анализируя динамику индикаторов WGI, можно обратить внимание, что наибольших успехов Республика Узбекистан добилась в части поддержания стабильности

политической системы и эффективности государственного управления. Причем достаточно стремительный рост данный индикатор показал на рубеже 2017-2022 годов. Подобная динамика объясняется ускорением административной реформы, а также активным внедрением ИКТ в деятельность органов государственной власти.

Оценка качества государственного управления, определение уровня государственного вмешательства в деятельность бизнес-структур, обеспечение наличия информации об антикоррупционных операциях, предоставление инвесторам информации о политических и экономических рисках, обеспечение верховенства закона, определение уровня склонности должностных лиц к коррупционным преступлениям, уровня доверия населения к государственным учреждениям являются важными при оценке страны.

Исходя из вышесказанного, на данный момент создается правовой фундамент мер, которые должны быть реализованы для улучшения позиции Республики Узбекистан в международном рейтинге "Индекс восприятия коррупции" Transparency International.

В целях ускоренной реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП – 60, широкого привлечения научного потенциала страны к разработке предложений по осуществлению реформ, направленных на улучшение показателей Республики Узбекистан в приоритетных международных рейтингах и индексах, использования международных стандартов проектного управления, а также повышения знаний и совершенствования навыков государственных служащих в данной сфере было принято Постановление Президента “О мерах по обеспечению гармонизации научного потенциала и практической деятельности в работе с международными рейтингами и индексами”.

На современном этапе развития в целях выполнения вышеуказанных Указов и Постановлений Президента Республики Узбекистан после опубликования годовых отчетов агентств приоритетных международных рейтингов научные организации, закрепленные за международными рейтингами и индексами, ответственные за работу с соответствующими международными рейтингами, в течение **20 дней** вносят информационно-аналитическую информацию в государственные органы, ответственные за низкопоказательные индикаторы.

Научные организации, закрепленные за международными рейтингами и индексами, ежегодно разрабатывают проекты устранения системных ошибок, имеющих в сферах и отраслях по низкопоказательным индикаторам, на основе международного стандарта проектного управления.

Государственные органы, ответственные за низкопоказательные индикаторы, реализуют проекты, включенные в государственные программы, и представляют в Республиканский совет информацию о результатах реализации проекта.

При разработке проектов стратегий, концепций и программ, направленных на улучшение позиций Республики Узбекистан в приоритетных международных рейтингах и индексах, их структурных индикаторах и субиндикаторах, учитываются в первую очередь предложения, разработанные научными организациями, закрепленными за международными рейтингами и индексами, на основе международного стандарта PMI PMBOK.

Рекомендации:

При разработке среднесрочных и долгосрочных стратегий ускоренного развития регулярно низко оцениваемых сфер и отраслей в рамках структурных индикаторов приоритетных международных рейтингов и индексов **целесообразно:**

- выявление и проведение инвентаризации системных ошибок, имеющих в регулярно низко оцениваемых сферах и отраслях;
- изучение реформ, реализованных в странах, набравших самые высокие баллы по указанным индикаторам международных рейтингов, а также добивающихся роста ускоренными темпами;
- разработка стратегий, их структурных программ и проектов, гарантирующих резкий рост показателей соответствующих сфер и отраслей по низкопоказательным индикаторам, на основе международного опыта;
- включение разработанных проектов и программ в годовые государственные программы и внедрение проектного управления на основе международного стандарта PMI PMBOK.